

Do Desmonte à Reconstrução: considerações sobre a história econômica atual da Rússia, 1992 – 2016¹

Apoena Canuto Cosenza²

Resumo

Entre o final da década de 1980 e os anos 2020, a Rússia passou por mudanças econômicas radicais. A trajetória desde o desmonte da economia soviética (final da década de 80) até a adoção de uma economia de guerra (início da década de 2020) não é algo simples de se explicar. As políticas econômicas adotadas entre 1992 e 2016 ajudam a entender como uma sociedade que passou por forte destruição de sua capacidade industrial pode reconstituir seu parque bélico e resistir aos bloqueios econômicos resultantes da Guerra da Ucrânia. No presente artigo buscaremos sustentar uma hipótese para a pergunta: “a reconstrução da economia da Rússia pode ser atribuída a uma política de substituição de exportações e investimento estratégico realizados principalmente a partir da segunda metade da década de 2000?”. Nossa hipótese é que foi o investimento no setor militar e a internalização dos ganhos externos na forma de renda para consumo das famílias que permitiu a consolidação de uma economia menos dependente na Rússia.

Palavras-chave: Rússia; História Econômica; História Atual; Macroeconomia; Governo Putin.

Abstract

Between the late 1980s and the early 2020s, Russia underwent radical economic changes. The trajectory from the dismantling of the Soviet economy (late 1980s) to the adoption of a war economy (early 2020s) is not simple to explain. The economic policies adopted between 1992 and 2016 help to understand how a society that has undergone severe destruction of its industrial capacity could reconstitute its military base and resist the economic blockades resulting from the Ukrainian War. In this article we will seek to support a hypothesis for the question: “can the reconstruction of Russia's economy be attributed to a policy of export substitution and strategic investment carried out mainly from the second half of the 2000s?”. Our hypothesis is that it was investment in the military sector and the internalization of external gains in the form of income for family consumption that allowed the consolidation of a less dependent economy in Russia.

Keywords: Russia; Economic History; Current History; Macroeconomics; Putin government.

Classificação JEL: N14; N44.

DOI: 10.5281/zenodo.17074300

¹ Artigo submetido em 24/07/2024. Aprovado em 30/06/2024.

² Apoena Canuto Cosenza é doutor em história econômica, e atualmente é pesquisador do Instituto Mario Schenberg e membro do Laboratório de Economia Política e História Econômica da USP.

INTRODUÇÃO

A história atual da Rússia é, para os interessados nas grandes potências mundiais, tema de grande interesse. Em apenas trinta anos, a Rússia passou pelo desmonte de sua economia socialista (saindo do patamar de potência mundial para economia desestruturada), se reestabeleceu como economia emergente com forte potencial (formando os BRICS, ao lado do Brasil, Índia, China, e África do Sul), resistiu a crise do Sul Global (quando a China mudou sua política de desenvolvimento voltado para fora, para um voltado para dentro, entre 2014 e 2016), e reconquistou o posto de potência militar mundial capaz de resistir a fortes sanções econômicas (2020).

Na década de 2020, mesmo alguns estudiosos especializados em Rússia se surpreenderam quando, no curso da Guerra da Ucrânia, a Rússia não apenas resistiu às sanções econômicas contra ela implementadas pelos EUA e União Europeia, como logrou as transformar em uma vantagem. Seu potencial bélico, embora já conhecido, também foi subestimado por analistas ocidentais. O discurso corrente é que a recuperação econômica da Rússia, na década de 2000, havia se sustentado no setor exportador e no capital internacional. No entanto, a literatura especializada já apontava, ao início da década de 2010, o claro esforço para modernização tecnológica e substituição de importações que estava se implantando naquele país. A história das últimas décadas da Rússia, no que toca a desindustrialização e a dependência do capital externo e da exportação de bens primários, não se distingue tanto daquela observada no Brasil. Ainda assim, entre 2014 e 2016, a forma como a Rússia reagiu à crise dos preços dos seus exportáveis foi completamente distinta daquela observada no Brasil.

Diante dessa trajetória, aqueles interessados em melhor interpretar a reconstrução da economia da Rússia podem partir da seguinte questão: “A reconstrução da economia da Rússia pode ser atribuída a uma política de substituição de exportações e investimento estratégico realizados principalmente a partir da segunda metade da década de 2000?”. Propomos como hipótese nula que ‘não, a recuperação da Rússia se explica pela entrada de capital estrangeiro e pelo seu posicionamento geopolítico’. Como nossa hipótese alternativa, que desejamos aqui averiguar, é que “sim, a Rússia superou seu desmonte econômico graças ao investimento em setores estratégicos”.

Para responder à nossa questão central, este artigo está dividido nas seguintes seções: (i) aspectos da política econômica na Rússia; (ii) apontamentos sobre a produção e consumo na Rússia; (iii) reflexão sobre o investimento e o setor público na Rússia; e (iv) aspectos do setor externo da economia russa.

1 ASPECTOS DA POLÍTICA ECONÔMICA NA RÚSSIA

De acordo com parte da literatura especializada na economia da Rússia, os anos (19)90 representaram um desastre econômico de grandes proporções. O sistema econômico (socialista) anterior foi desmontado sem que outro fosse criado em seu lugar. O resultado foi o caos econômico. Somente nos anos 2000 esse cenário passaria a ser

revertido, sob o governo de Vladimir Putin. No entanto, as políticas econômicas daquele presidente são objeto de controvérsia. Para alguns, era uma retomada de um intervencionismo de tipo soviético. Para outros, trava-se de uma adaptação hábil ao cenário internacional favorável às economias exportadoras de bens primários. Ainda, há quem o acusasse de pensar a economia pela ótica geopolítica. Ou seja, a economia, na era Putin, era antes um meio do que um fim.

Nesta seção, apresentaremos alguns trechos que permitam entender a política econômica russa dos governos estabelecidos desde o final dos anos (19)90 como um esforço para aquisição de excedente econômico a ser investido em setores estratégicos. Assim, buscamos ressaltar o papel do Estado no incentivo ao desenvolvimento tecnológico e à modernização econômica. Essa escolha se deu a partir do próprio discurso do governo, que apresentava sua política econômica como uma política de reestruturação e desenvolvimento do país.

Antes de apresentar leituras sobre essas políticas econômicas, é importante descrever a trajetória econômica que se deseja analisar. Para essa descrição, optamos pelo uso do PIB per capita em paridade de poder de compra. Embora essa seja uma medida que não necessariamente expresse o movimento do PIB real de uma economia em valores constantes, ela tem a qualidade de permitir a comparação do PIB de distintos países amenizando as oscilações cambiais.

Gráfico 1: Rússia, 1990 – 2021. PIB per capita em paridade de poder de compra internacional

Fonte: Banco Mundial

O gráfico 1 traz a expressão do PIB per capita da Rússia em paridade de poder de compra internacional. O gráfico expressa três distintas fases: (i) de 1990 a 1998,

marcado por processo de recessão, com queda na renda per capita; (ii) de 1998 a 2008, caracterizado por crescimento acelerado, com pouca oscilação; e (iii) de 2008 em diante, onde se observa crescimento com forte oscilações em momentos de crise internacional (2009, 2014 – 2016, 2020).

A (i) queda do PIB per capita durante os anos (19)90 corresponde ao processo de desmonte da União Soviética, abandono do sistema econômico de tipo socialista, e liberalização da economia da Rússia. Durante esse período, o parque industrial da Rússia foi parcialmente desmontado. Ainda, houve uso da capacidade instalada abaixo de seu potencial. Assim, a queda do PIB pode ser descrito como resultante do desmonte da economia local sem que houvesse um plano de reorganização da mesma. De (ii) 1998 em diante, houve um período de crescimento. Esse coincide com uma fase de recuperação da economia mundial, e também com o ganho de influência de Vladimir Putin, que em 1999 se tornou Primeiro Ministro. Trata-se de um período onde o governo buscou interferir diretamente na economia, aplicando um plano para crescimento. Ainda, há correspondência com o período de ampliação da demanda por bens primários, em especial impulsionado pelo crescimento econômico da China.

O período (iii) de 2008 em diante, de crescimento com forte oscilação, coincide com o período de sucessivas crises econômicas, incluindo duas grandes crises: (a) a Grande Depressão (2007 a 2009), quando as economias do EUA e Europa sofreram fortes perdas; e (b) a Crise do Sul Global (2014 – 2016), quando a mudança da política econômica da China impactou os preços dos bens primários, resultando em queda nominal do PIB mundial. O crescimento é condizente com a narrativa que se construiu em torno dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, e África do Sul). Após a crise da Grande Depressão de 2007 a 2009, o capital internacional encontrou nos países do BRICS uma expectativa de lucro maior. Assim, havia excedente disponível para realização de investimentos. A demanda chinesa por bens primários também foi vantajosa para a Rússia, que teve, durante o período, como principais itens de exportação o petróleo e minérios.

Na literatura, o período de liberalização e desmonte da economia de tipo soviética, durante os anos (19)90 é identificado como um período de relativo abandono e caos no que tange as políticas econômicas adotadas. Assim afirmam Khmel'nitskaya e Wengle:

No início da década de 1990, a economia política pós-soviética foi influenciada pela crença então difundida de que os mercados surgem naturalmente, como soluções funcionais para problemas de custos de transação. Como os mercados pareciam não se desenvolver igualmente bem nas economias pós-socialistas, a pesquisa passou a medir os graus de progresso e identificar os obstáculos no caminho das reformas. Abordagens que enfatizavam a natureza predatória do estado recorriam a burocratas e funcionários do setor estatal para avaliar sua capacidade de bloquear reformas. Como a influência desses atores do

setor público na política acabou sendo limitada, a visão de que os atores estatais foram capturados por poderosos atores privados passou a dominar as explicações para a falta de reformas na Rússia. Nesse paradigma, o desenvolvimento econômico é estreitamente concebido como a implementação de reformas liberais. A política de reforma liberal é então conceituada como concessões feitas por forças liberalizantes aos oponentes da reforma, a fim de “comprar” sua aprovação “por meio de uma combinação de expropriação e cooptação de partes interessadas”. O curso da reforma é facilmente interrompido, à medida que elites poderosas capturam os processos de reforma econômica e política. As concessões são geralmente consideradas alugueis ou oportunidades de busca de aluguel. A influência privada nas reformas é quase sempre tratada como um obstáculo à criação de mercados, e presume-se que as rendas “inevitavelmente criam distorções”.³

Marina Khmel'nitskaya e Susanne Wengle, ao refletir sobre as reformas dos anos (19)90, na Rússia, buscaram ressaltar os vícios de análise por parte dos formuladores (e de parte dos avaliadores) das políticas econômicas aplicadas na Rússia. Para elas, o período teve como traços: (a) uma crença inicial de que a formação de mercados seria automática; (b) diante do não surgimento daqueles, passou-se a dar maior ênfase em reformas liberalizantes para garantir a formação dos mercados; (c) inicialmente, a falta de sucesso das reformas foram apontadas como tendo origem nos interesses corporativos de burocratas; (d) como medidas para diminuir o impacto dos agentes instalados na burocracia não sofreu efeito desejado, passou-se a interpretar que a política econômica liberalizante realizava concessões a grupos privados específicos; e portanto (e) a formação de mercado ocorria apenas com fortes distorções.

O que essa análise nos revela, portanto, é que o processo de transição entre a economia socialista e a economia de mercado capitalista foi inexistente. Não foi planejado um programa de transição. A expectativa inicial era que a simples privatização geraria os mercados. Ao se deparar com dificuldade de formação desse, houve sucessivas tentativas de reforma. Essas, no entanto, foram realizadas com base em uma falsa identificação de excesso de burocracia, e realizando concessões a agrupamentos privados privilegiados. Assim, o desmonte da economia local levou a (i) não formação de um mercado local sólido; (ii) desmonte da economia estatal anterior; e (iii) formação de grupos privilegiados, com capacidade de influenciar as políticas econômicas a serem adotadas.

Evidentemente, essa desarticulação econômica só pode levar a uma desarticulação da indústria local. No entanto, isso não é mero resultado da dificuldade de formar um mercado. Mesmo após a adoção de políticas mais enfáticas para regulação

³ KHMELNITSKAYA, Marina. WENGLE, Susanne A. *Post-soviet Power: state-led development and Russia's marketization*. New York: Cambridge University press, 2015. 310 pp. ISBN 978-1107-07248-0. Laboratorium: Журнал социальных исследований, n. 3, 2017. pg. 38

da economia local, a indústria russa ainda demoraria para conseguir recuperar parte de sua capacidade de produção. Gasanov nos fornece uma boa descrição do processo de desindustrialização parcial:

A principal causa da desindustrialização da economia russa foi a falta de uma política estrutural governamental voltada para a adaptação da indústria às novas condições de mercado, mantendo as relações comerciais entre as empresas, garantindo o fluxo de empréstimos e investimentos de longo prazo, retendo o potencial científico. As outras causas da desindustrialização refletiam a essência espontânea de um mercado emergente: a falta de instituições de mercado necessárias, a crise financeira e o aumento da especulação, o alto custo e a falta de competitividade na maioria das indústrias, uma ruptura momentânea das relações econômicas nas condições específicas da distribuição de ativos industriais na URSS.

A causa da redução da produção industrial na Rússia está em sua baixa lucratividade e pouco atratividade para os investidores. Isso se deve a fatores como inflação, envelhecimento do estoque de capital e baixa produtividade, deterioração da situação financeira das empresas industriais (até 40% delas não são lucrativas), problemas de atração de investimentos e pessoal qualificado.⁴

Magerram Gasanov explica que o processo de liberalização, ao não formar um mercado articulado rapidamente, também não foi capaz de manter as relações entre as empresas. Ou seja, as estruturas de abastecimento e investimento posteriormente existentes desapareceram sem serem substituídas por qualquer outra nova. Ainda, a indústria soviética não havia sido pensada para uma economia de mercado. Com base tecnológica distinta, defasada pela ótica do mercado, o setor industrial apresentava taxas de lucro inferior. Assim, não era naturalmente capaz de atrair investimentos. Isso levou a deterioração da indústria previamente existente, e mesmo perda de força de trabalho qualificada.

Segundo essa leitura, o período de (19)90 não foi apenas marcado pela desorganização de mercado e uso reduzido da capacidade produtiva. Foi marcado por uma perda de produtividade. Sem a manutenção adequada, bens de capital foram postos fora de funcionamento. Com a perda de trabalhadores qualificados, se fazia necessário contratar trabalhadores ainda não acostumados ao método de trabalho daquelas indústrias. Sem investimento, a possibilidade de uma modernização industrial que permitisse manter o abastecimento em um cenário de redução da participação dela na economia local não era uma hipótese plausível.

⁴ GASANOV, Magerram; SERGEY, Zhironkin. Neo-industrial base of network social prosperity in the Russian economy. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, v. 166, p. 97-102, 2015. pg. 99

Esse cenário só podia ser revertido através de uma política ativa que atraísse investimentos. Era necessário, primeiro, garantir capacidade de manutenção das máquinas existentes. Ainda, se fazia necessário atrair e manter pessoal a ser treinado. E por último, qualquer possibilidade de inovação tecnológica dependia de incentivos. Na literatura especializada, se faz presente a afirmação que a reversão do processo de desindustrialização e desarticulação geral da economia só seria iniciada a partir de Vladimir Putin:

A grande estratégia de Putin era reviver as capacidades econômicas e militares da Rússia como uma grande potência para evitar possíveis ameaças e para desempenhar um papel vital na política mundial. Sua visão combinava elementos de internacionalização, liberalização econômica e concentração de poder. A visão de Putin correspondeu a pontos de vista da coalizão social mista e ajudou o presidente a mobilizar a elite em favor de sua visão.⁵

Conforme Andrei Tsygankov, uma das características da economia russa é a presença de um estado forte. São as decisões tomadas pelo Estado e seus agentes que ditam o ritmo de desenvolvimento, ou mesmo expõe a economia local à crises. Nesse sentido, a visão daqueles que estão no comando do Estado russo deve ser interpretada como linha mestra para as políticas econômicas, e, portanto, para a economia local.

Para ele, a visão de Putin se caracteriza por uma estratégia geopolítica. A capacidade econômica e militar da Rússia precisavam ser recuperadas para garantir a integridade da Rússia. Assim, a economia é antes uma ferramenta do que um fim. Ela serve aos interesses da Rússia, e não é a Rússia que deveria servir aos interesses econômicos do mercado local ou internacional. No entanto, Putin não pregava⁶ o retorno ao socialismo. Ao contrário, as políticas que implementou teriam sido marcadas por esforço de inserção favorável na economia internacional (internacionalização), incentivo a atuação privada em setores econômicos relevantes (liberalização), e formação de um comando central único e controle sobre eventuais oligarquias que se hajam formado (concentração de poder).

Ao não hostilizar o conjunto da burguesia local, Putin pôde afastar aqueles que expressassem dissonância com o projeto que ele representava. Ainda, sua política de incentivo a participação do setor privado permitia ganhos consideráveis àqueles que se adequassem ao seu projeto de país. Em especial em setores estratégicos, o Estado atuou como mediador dos interesses privados e públicos, como ressaltaram Moiseev, Ogneva, e Polyanin:

Geralmente, os conglomerados da Rússia buscavam a integração vertical como uma estratégia para isolar suas

⁵ TSYGANKOV, Andrei P. The strong state in Russia: Development and crisis. Oxford University Press, 2014. pg. 104

⁶ Até o momento de redação desse artigo, ainda não prega.

atividades principais contra as incertezas de fazer negócios no ambiente pós-comunista. No setor elétrico, a integração vertical reduziu os riscos de contratos imprevisíveis com fornecedores e consumidores. É importante notar que os conglomerados industriais e de energia tinham interesses muito diferentes vis-à-vis o setor elétrico, visando diferentes ativos e pressionando por diferentes tipos de regimes de subsídios. A política estatal russa acomodou seletivamente diferentes interesses privados. Um livro russo sobre regulamentação do setor elétrico descreveu o papel do estado, observando que uma das funções mais importantes do governo no setor era "equilibrar os interesses dos fornecedores de eletricidade e dos consumidores [de eletricidade]".⁷

Os três coautores ressaltaram o funcionamento dos conglomerados econômicos russos. A estratégia adotada era a de integração vertical. Ou seja, a formação de oligopólios capazes de articular cadeias produtivas isoladas. Assim, poderiam controlar a oscilação de preços dos insumos, garantir a oferta de partes e peças necessários ao produto final, e buscar garantir o escoamento da mercadoria.

Os distintos conglomerados de cada setor possuíam interesses díspares, e disputavam as políticas econômicas do governo. A estratégia adotada a partir de Putin foi a de estabelecer o Estado como mediador final dos interesses envolvidos, em especial em setores estratégicos. Buscava-se, dessa forma, garantir ao mesmo tempo proteção para os conglomerados formados, mas diminuindo eventual impacto negativo nos setores que dele fossem dependentes. No caso do setor elétrico, em específico, o Estado atuou no sentido de garantir a taxa de lucro dos grupos produtores, sem que o custo da eletricidade se tornasse proibitivo para as empresas de alto consumo de eletricidade.

Portanto, a política econômica adotada na Rússia, durante a década de 2000, priorizou a rearticulação produtiva. Mas essa rearticulação foi o suficiente para garantir uma nova era de desenvolvimento industrial na Rússia? Uma resposta possível se encontra nas linhas de Kudrin e Gurvich:

Como um dos critérios para responder a essas perguntas, podemos usar a tendência da participação da Rússia nos mercados globais de materiais não primários [...]. Cálculos mostram que a participação de nosso país no mercado de alta tecnologia aumentou insignificadamente de 2002 a 2008 (permanecendo muito baixa). A posição da Rússia nos mercados de não combustíveis é um pouco mais firme agora devido aos preços mais altos dos metais, que são nosso segundo maior item de exportação, mas foi deixada quase inalterada para "máquinas e equipamentos". Assim, um aumento acentuado na

⁷ MOISEEV, V. V.; OGNEVA, V. V.; POLYANIN, A. V. Government policy of import substitution as a factor of Russian economy development. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, v. 58, n. 10, 2016. pg. 97

participação global da economia russa não se baseou em uma melhora significativa na competitividade. No entanto, deve-se notar que a participação de nosso país nos mercados globais não diminuiu, apesar dos salários em dólar muito mais altos.⁸

Os autores apontam um caminho para interpretar a recuperação econômica da Rússia, até 2009. O que se verificava, na época, era uma recuperação da estrutura pretérita. Ou seja, ela não passava pelo desenvolvimento de alta tecnologia. A produtividade da indústria, nesse cenário, não podia aumentar significativamente. O impacto, na posição da Rússia na Divisão Internacional do Trabalho, portanto, se limitava a impedir novas perdas.

A passagem também traz uma informação significativa. Trata-se da política salarial e da transferência de ganhos do mercado internacional. Durante os anos de 2002 a 2008, houve elevação dos preços dos metais e de outros insumos (incluindo petróleo e combustíveis), como consequência do crescimento acelerado da economia chinesa. A Rússia era fornecedora importante desses bens. Nesse cenário, o aumento da demanda por esses bens permitiu à Rússia manter salários mais altos, quando medidos em dólar. Na prática, trata-se de mecanismo similar adotado no mesmo período no Brasil. Os salários mais altos faziam com que parte dos ganhos do setor externo se tornassem poder de compra da população, gerando ampliação do mercado interno. Na Rússia, assim como aconteceu no Brasil, isso não bastou para gerar um impulso de desenvolvimento local.

No caso da Rússia, pesou também a larga capacidade industrial instalada subutilizada e a oferta de bens de consumo advindos da União Europeia e da China, que passava por uma fase de industrialização para exportação. Nessas condições, não havia incentivos automáticos para que, apesar da nova demanda, o capital local se direcionasse à atividades menos lucrativas em curto prazo.

No caso do Brasil, a tentativa de resposta se deu através do sonho de tornar o petróleo do pré-sal um impulsionador da indústria local. Na Rússia, parte desse papel seria atribuído à indústria militar. No entanto, a Rússia buscou em sua história referências para suas políticas de recuperação e desenvolvimento. Talvez, por isso, tenham tentado criar mecanismos econômicos que levassem à realocação de capital na direção de uma indústria mais avançada.

Parte desse esforço foi descrito por Lenina Pomeranz, estudiosa que nos traz apontamentos sempre pertinentes para reflexão sobre a história contemporânea da Rússia:

O governo empreendeu, nesse sentido, uma série de iniciativas: criou as comissões de modernização junto à presidência e ao gabinete do primeiro ministro; em 2010,

⁸ KUDRIN, Alexey; GURVICH, Evsey. A new growth model for the Russian economy. Russian journal of economics, v. 1, n. 1, p. 30-54, 2015. pg. 38

criou e impulsionou as atividades da Cidade de Inovação, em Skolkovo (Pomeranz, 2011a; 2011c); e definiu um pacote de medidas para melhorar o clima de investimentos do país, de sorte a torná-lo atrativo ao capital estrangeiro. Em 1º de abril de 2011, através da TV Rússia, o primeiro ministro Putin anunciou que, em reunião da Comissão de Alta Tecnologia e Inovação, o governo decidiu criar pelo menos 25 “plataformas tecnológicas”, como mecanismos de parceria público-privada, para, com o apoio do Estado, criarem incentivo às atividades de inovação e atrair recursos para desenvolver pesquisa científica e treinar especialistas altamente qualificados. Putin ainda anunciou, em maio do mesmo ano, a formação de uma Agência para Iniciativas Estratégicas (AIS), que deve promover um novo modelo de negócios, baseado em inovação; restringir a burocracia na administração pública e recrutar, retrainar e reter jovens profissionais russos. O jornal Kommersant, citando fontes governamentais, informa que a AIS deverá ser operacional em 2012, e espera-se que receba status ministerial, assumindo algumas das funções dos ministérios do Desenvolvimento Econômico e da Educação e Ciência (op. cit.).⁹

Lenina Pomeranz ressaltou algumas das principais medidas tomadas após o impacto da crise econômica de 2009. Diante do desempenho abaixo do esperado no período anterior, e da resiliência da economia russa em comparação ao que se observou na Europa, durante a crise, o governo interpretou que o campo da alta tecnologia era ao mesmo tempo um gargalo e uma oportunidade.

A estratégia adotada, enquanto o cenário internacional era favorável à transferência de capitais da Europa para os países integrantes dos BRICS (2010 – 2014), foi a de criar mecanismos para incentivo ao investimento internacional. Como forma de manter algum controle, o governo optou pelo uso das Parcerias Público-Privadas. Ainda, criou plataformas tecnológicas, que envolviam programas de contratação e incentivos diversos.

A expectativa era a de lograr não apenas atrair excedente econômico destinado à inovação, como criar um clima favorável à permanência de profissionais qualificados. Nota-se que a Rússia não buscava apenas uma transferência de tecnologia. No lugar, esperava-se recuperar a capacidade de desenvolvimento científico que o país outrora havia alcançado. Esse objetivo, no entanto, não podia ser atingido apenas por incentivos indiretos ou pelo investimento estrangeiro. Moiseev, Ogneva, e Polyanin mais uma vez nos descrevem aspectos importantes da substituição de importações que a Rússia tentou realizar:

⁹ POMERANZ, Lenina. O objetivo da modernização econômica e a capacidade de inovação da Rússia. O Renascimento de uma potência, 2012. pg. 182

A prática tem mostrado que a modernização da economia por meio da substituição das importações de bens e tecnologias é impossível sem um grande volume de investimentos de capital, investimentos na própria produção inovadora. Percebendo isso, as autoridades russas estão tomando medidas para apoiar financeiramente os programas de substituição de importação aprovados. A atribuição de fundos é efetuada não apenas através do lado da despesa dos orçamentos de todos os níveis, mas também na forma de subsídios e cofinanciamento da investigação, bem como da concessão de bolsas e preferências. Assim, no outono de 2014, o governo adotou um programa de apoio à produção de investimento, que está sendo implementado na Rússia com base no financiamento de projetos.¹⁰

O trio ressaltou, em seu trabalho, que o desenvolvimento econômico local não logrou ocorrer automaticamente. Mesmo com a política de atração de capital estrangeiro, do investimento militar, e da criação de parcerias público-privadas, a tecnologia industrial parecia não decolar. Ainda, em 2014, a etapa de crescimento dos preços internacionais dos bens primários apresentava sinais de esgotamento. A China passava por uma mudança em sua política econômica, que iria deslocar a prioridade do setor externo para a economia interna.

Diante desse cenário, de dificuldade em realizar um salto tecnológico, e da expectativa de queda na taxa de lucro dos setores exportadores, o governo da Rússia identificou a necessidade de atuar mais diretamente no investimento para desenvolvimento. Esse financiamento ocorreria principalmente por três vias: (a) gastos públicos do governo com projetos envolvendo diretamente desenvolvimento industrial ou em infraestrutura; (b) concessão de bolsas e investimento em pesquisa científica; e (c) política de preferência para empresas locais. A política de preferência era, no caso russo, bastante significativa, em especial devido aos investimentos infraestruturais e no setor militar.

2 APONTAMENTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CONSUMO NA RÚSSIA

A trajetória econômica da Rússia, no período em análise, foi conturbada. As viradas conjunturais explicam melhor o ocorrido do que eventuais políticas de médio prazo. A destruição parcial da economia daquela que outrora fora uma potência mundial, e seu esforço para retornar ao centro da geopolítica, são a marca do período. É evidente que as políticas econômicas adotadas moldaram a trajetória de recuperação.

Como verificado, parte da literatura identifica essa recuperação como um esforço de substituição de importações guiado por uma visão geopolítica de Vladimir Putin. Ainda, alguns analistas indicaram a importância dos investimentos em tecnologia.

¹⁰ MOISEEV, V. V.; OGNEVA, V. V.; POLYANIN, A. V. Government policy of import substitution as a factor of Russian economy development. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, v. 58, n. 10, 2016. pg. 43

O que se aponta, portanto, é que a Rússia (a) teria recuperado parcialmente sua capacidade de produção, sem, no entanto, priorizar a indústria para consumo; (b) ampliado o consumo das famílias e o setor de serviços; e (c) investido em setores estratégicos, como o setor militar.

Nessa seção, buscaremos primeiro apresentar como algumas variáveis ajudam, ou não, a explicar a trajetória da economia russa. Ainda, analisaremos o desempenho da produção industrial e agropecuária, e do consumo das famílias. A ampliação do consumo das famílias acima da ampliação da produção industrial per capita se explica, via de regra, ou (i) pela ampliação do setor de serviços; ou (ii) pela ampliação da importação para consumo.

Tabela 1: Rússia, 1992 a 2016. – Regressões Lineares simples do PIB per Capita em dólares constantes explicado por distintas variáveis ($Y = a + bX$)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Variável	Constante	Erro Padrão da Constante	Coefficiente	Erro padrão do Coeficiente da Variável	R ²	DW	Regressão
Consumo das Famílias	4967,224	476,114	1,048	0,105	0,794	0,375	1
Gastos do governo	5741,636	671,919	2,430	0,411	0,574	0,282	2
Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF)	8028,388	776,492	0,743	0,352	0,146	0,060	3
Exportação	7396,783	852,960	0,822	0,308	0,215	0,432	4
Importação	7395,478	954,312	1,113	0,470	0,178	0,378	5
Produção Industrial	8274,203	1078,828	0,448	0,358	0,057	0,046	6
Gastos Militares	6699,414	540,207	9,341	1,561	0,609	0,369	7
Renda dos 20% mais ricos	6888,935	5623,349	4149,705	6339,895	0,034	0,134	8
Produção Agropecuária	10450000	452,877	-1,704	0,753	0,165	0,095	9

Fonte: Elaboração do Autor, a partir de dados das contas nacionais russas no Banco Mundial.

A tabela 1 traz um resumo de algumas regressões selecionadas, tendo o PIB per capita da Rússia como variável explicada. Na primeira coluna, encontra-se a variável explicativa utilizada em cada uma das regressões. Na segunda coluna, vemos o valor do coeficiente da constante (coeficiente 'a'). Na terceira, verifica-se o erro padrão do coeficiente da constante. Na quarta coluna há o coeficiente da variável explicativa (coeficiente 'b'). Na quinta, está o erro padrão do coeficiente da variável explicativa. Têm-se, para o erro padrão de ambas variáveis, que valores acima da metade do coeficiente indicam maior relevância de fatores aleatórios do que da própria variável explicativa. Na sexta coluna, vemos o R-quadrado (R²) da regressão, que expressa a capacidade de explicação da regressão. Na sétima coluna está o Durbin-Watson (DW) da regressão, que é uma medida de autocorrelação dos erros. Um valor do DW inferior ao R² é indicativo da presença de fatores conjunturais não explicados pela regressão. A oitava coluna traz o número de referência da regressão.

Pelo R^2 das distintas regressões, verifica-se que as únicas variáveis explicativas que possuem trajetória com grau relevante de coincidência com o PIB per capita da Rússia foram o Consumo das Famílias, os Gastos Militares, e os Gastos do Governo. Em todos os casos, houve forte impacto das distintas conjunturas por qual o país passou. Efetivamente, a economia russa teve comportamento sensivelmente diferente durante os anos de desmonte (1992 – 1998) e nos períodos seguintes. O Consumo das Famílias é uma variável macroeconômica que compõe de forma significativa o PIB per capita de um país. Em especial em períodos onde o investimento esteja estagnado ou caindo. É importante ressaltar que as únicas variáveis que, além de apresentarem baixo poder explicativo, apresentaram um erro padrão superior à metade do coeficiente ‘a’ foram a produção industrial e a renda dos 20% mais ricos. Isso indica que o crescimento da renda, no período, não pode ser explicado pela recuperação da indústria local. O que não significa que essa recuperação não tenha existido ou não se tenha tentado.

De acordo com a literatura por nós utilizada na redação desse artigo, a economia russa passou por uma fase de recuperação, nos anos 2000, com base na produção de bens primários, elevação no salário local, e na política de investimento. Ainda, apontamos que parte significativa dessa recuperação foi localizada no setor primário e no setor militar. A ampliação do consumo das famílias, em um cenário de recuperação industrial tímida para o consumo indica (a) ampliação da importação de bens de consumo; e (b) ampliação do setor de serviços (não exportáveis). Dada a baixa relevância das importações como fator explicativo para o PIB per capita da Rússia, não se pode afirmar que a importação para o consumo haja sido um problema estrutural nesse período.

Gráfico 2 : Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita explicado pela produção industrial per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 2 traz a expressão do PIB per capita da Rússia, em preto, e o valor esperado para o mesmo pela produção industrial per capita (regressão 6), em azul. O

gráfico nos permite localizar quatro períodos distintos: o (i) primeiro, de 1992 até 1995, marcado por uma queda da produção industrial, em relação ao PIB per capita; o (ii) segundo, de 1995 até 2002, quando o PIB per capita apresentou um crescimento oscilante e de baixa proporção, ao passo que a indústria russa se encontrava estagnada; um (iii) terceiro, de 2003 até 2009, onde a indústria apresentou processo de recuperação parcial, com queda pontual em 2009; e ainda um (iv) quarto, de 2009 até 2016, quando a indústria russa apresentou estagnação.

A trajetória descrita confirma a suspeita que, se o desmonte econômico da década de (19)90 foi marcado pela perda de capacidade industrial, a recuperação econômica dos anos seguintes não logrou elevar a Rússia para um patamar industrial superior aquele observado no passado. Evidentemente, a Rússia atual não é a Rússia da União Soviética. Sua indústria, até 2016, não foi um motor econômico relevante.

Isso, no entanto, foi visto como um problema pelo governo existente na Rússia. Houve esforço de recuperação, ainda que tímido. A trajetória, de 2003 até 2009, aponta para uma recuperação do uso da capacidade instalada. Mas o resultado dos anos (20)10 indica que a modernização por investimento científico e escolha de setores estratégicos não foi capaz de gerar ganho de produtividade industrial disseminado nos distintos setores.

Gráfico 3 : Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita da Rússia explicado pela produção agropecuária per capita.

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 3 traz o PIB per capita da Rússia, em preto, e aquele esperado pela produção agrária da Rússia. Se verifica dois entretuchos a se destacar: o (i) primeiro que vai até 1998, onde se verificou um crescimento da produção agrária, ainda que em

velocidade inferior ao ganho de renda no período; e outro (ii) que vai até 2016, onde houve estagnação da produção agrária per capita, com oscilações.

Se houve algum setor que de fato adquiriu ganho de produtividade como parte do processo de liberalização dos anos (19)90 foi o setor agrário. Mas, esse não podia ser um motor de crescimento para uma economia da proporção e complexidade da Rússia. Na sociedade atualmente existente, a expectativa que o desenvolvimento venha de avanços da produtividade no campo é pouco realista. Em especial para sociedades que incluam mais do que uma centena de milhões de habitantes.

Esse é um fato que o próprio governo russo deixava claro, como se verifica nas análises disponibilizadas nesse artigo. Ao contrário de países como o Brasil, na Rússia o ‘Agro’ jamais foi apontado como ‘o caminho do futuro’. Lá, o futuro era buscado em investimentos na ciência e desenvolvimento da infraestrutura. Mesmo a extração de metais e petróleo era antes visto como uma fonte de renda a ser explorada para adquirir excedentes necessários para a indústria do que um caminho de longo prazo a se tomar.

Gráfico 4: Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita explicado pelo consumo das famílias per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 4 traz o desempenho do PIB per capita da Rússia, em preto, e o desempenho esperado do mesmo esperado pelo consumo das famílias (regressão 1), em azul. O gráfico permite a localização de três fases distintas. Na (i) primeira, de 1992 a 2000, verifica-se uma estagnação do consumo das famílias que se prolongou mais do que a estagnação observada no PIB per capita real da Rússia; na (ii) segunda, de 2000 a 2009, verifica-se um crescimento constante do consumo das famílias, com oscilações mais suaves do que as observadas para o PIB per capita; e uma (iii) terceira, de 2009 até 2016, onde se verifica um crescimento do consumo abaixo do ganho de renda no país.

A destruição parcial da economia russa, na década de (19)90, foi realizada em conjunto a um arroxio no consumo das famílias, que obteve desempenho inferior ao do PIB, com oscilações ainda mais severas. Assim, pode-se afirmar que não ocorreu apenas um desmonte da produção industrial. O fim da União Soviética não representou apenas uma era de liberalização e formação de novos mercados. Foi aquilo que a literatura aqui selecionada aponta que foi: um período onde a estrutura econômica anterior foi desmontada, e um novo mercado não emergiu. Ainda, se o consumo das famílias apresentou sub-performance em relação a renda, isso pode ser explicado pelo processo de privatizações ocorrido. Na prática, antigas lideranças se apropriaram da estrutura anterior, enquanto largas parcelas da população foram deixadas de fora do botim, fruto da pilhagem do Estado Soviético.

Durante os anos 2000, a Rússia logrou aproveitar a ampliação da demanda de seus bens exportáveis e a oferta de capitais que lhe era favorável para formar seu mercado interno. A geração de emprego e a melhoria dos salários, descritos como altos quando calculados em dólar por Kudrin e Gurvich, contribuíram para formação desse novo mercado. O fato dessa fase de crescimento estável do consumo da família per capita ter se esgotado com a crise de 2009 é indício relevante que de fato estava baseado no quadro internacional. Após a crise, a recuperação do consumo das famílias em níveis inferiores ao observado pelo PIB per capita indica que a renda adicional no período foi destinada a outro fim, que não apenas ao consumo. Ficam três hipóteses: (a) a renda foi direcionada ao investimento; (b) foi absorvida pelos gastos públicos; ou (c) foi perdida devido a ampliação de gastos com a importação.

3 REFLEXÃO SOBRE O INVESTIMENTO E O SETOR PÚBLICO NA RÚSSIA

O incremento da renda, embora tenha sido fruto de uma conjuntura favorável, e da adoção de políticas econômicas favoráveis à internalização dos ganhos, não pode ser tomado como indicador automático de ganho de estabilidade econômica. O primeiro passo, ao se refletir sobre as expectativas econômicas e consolidação de ganhos anteriores, é verificar os investimentos realizados naquela economia.

Pode-se dividir o investimento em dois tipos: o investimento privado, e o investimento público. A Formação Bruta de Capital Fixo é a principal medida para ambos. Ela expressa a verba direcionada para instalação de infraestrutura e compra de bens de capital. No entanto, quando falamos de investimentos imateriais, como em pesquisa científica, a formação bruta de capital fixo não é a melhor medida. Como a literatura nos indica que houve um esforço público para esse tipo de desenvolvimento científico, se torna necessário dar maior destaque aos gastos do governo. Em especial, o gasto em um dos setores que foi eleito como estratégico para o desenvolvimento do país: o setor militar.

Gráfico 5: Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita da Rússia explicado pela Formação Bruta de Capital Fixo per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O Gráfico 5 traz o PIB per capita da Rússia, em preto, e o desempenho esperado para o mesmo de acordo com a Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) per capita (regressão 3), em azul. O gráfico permite, mais uma vez, identificar três momentos distintos. No (i) primeiro, de 1992 a 1998, verifica-se que a FBKF per capita apresentou padrão de queda; no (ii) segundo, de 1998 a 2008, observa-se um crescimento da mesma, mas com oscilações e em velocidade inferior ao observado para o PIB per capita. Em um (iii) último momento, de 2008 em diante, há um padrão de estagnação, com queda pontual em 2009, e recuperação parcial até 2012. Nesse terceiro momento, verifica-se forte afastamento entre o PIB per capita e a formação bruta de capital fixo per capita.

Essa trajetória confirma a leitura que se vem desenhando para o período até 2009, e indica uma resposta para o que ocorreu de 2009 em diante, na Rússia. Os anos de desmonte, de 1992 a 1998, foi marcado por forte queda nos investimentos locais. O abandono do modelo anterior, e a não criação imediata de um novo tipo de mercado, resultou na negligência em novos investimentos. Possivelmente, os ganhos com a pilhagem do que havia sido construído na era da União Soviética bastava a burguesia local (e internacional). Se não houve investimento em infraestrutura ou na produção material foi por essas apresentarem taxas de lucro pouco atraentes. Com a recuperação dos anos 2000, no entanto, o novo governo logrou criar ambiente favorável aos investimentos. Em parte, a demanda por bens exportáveis também exigia criação de infraestrutura para que esses fossem produzidos e transportados.

Mas, com a crise internacional de 2009, apesar do bom desempenho dos BRICS nos primeiros anos da década que se seguiu, a formação bruta de capital fixo, na Rússia, se limitou a recuperar os patamares per capita observados em 2008. O forte ganho de

renda ocorrido na Rússia entre 2009 e 2013, portanto, não se tornou capacidade de consumo para população, nem foi direcionado para investimentos produtivos. Assim, das três hipóteses acerca dos resultados das políticas econômicas (favoráveis ao investimento, conforme a literatura indicada nesse capítulo), descartamos a (a) primeira. Não se observou ganho na taxa de investimento per capita. Assim, a renda apenas pode ter (b) sido absorvida pelo governo; ou (c) vazada para fora da Rússia via importações.

Gráfico 6: PIB per capita da Rússia explicado pelos Gastos do Governo per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 6 traz a trajetória do PIB per capita da Rússia, em preto, e aquela que se esperava de acordo com os gastos do governo per capita (regressão 2), em azul. Novamente, verifica-se a presença de três fases distintas: a (i) primeira, de 1992 até 1999, de queda dos gastos do governo; a (ii) segunda, de 1999 até 2009, de ampliação constante dos gastos, com pequenas oscilações conjunturais; e uma (iii) terceira, de 2009 até 2016, marcada por uma estagnação resultante de dois momentos de queda, separadas por uma breve recuperação.

A trajetória para o (i) primeiro e (ii) segundo momentos é condizente com a narrativa até aqui confirmada. Na década de (19)90, o desmonte do modelo econômico anterior passava pela destruição daquele Estado que outrora governara a economia da Rússia. A recuperação da economia do país, na década de 2000, precisou passar por uma recomposição do Estado. Os mercados não haviam se formado automaticamente, apesar das crenças no poder inexorável do livre mercado. A adoção de uma política econômica de recomposição interna através de investimento em setores exportadores e ampliação da renda do trabalho dependia de um maior compromisso do Estado. Em um cenário de ampliação da demanda de bens primários, devido ao crescimento acelerado da economia chinesa, permitiu que o governo realizasse esses gastos.

Para o último momento (iii), no entanto, a trajetória descrita nos traz novos elementos. Verifica-se que houve estagnação relativa dos gastos do governo, após a crise de 2009. Essa estagnação foi uma resposta à crise de 2009 (Grande Depressão de 2007-2009), e à crise de 2014-2016 (Crise do Sul Global). Apesar do sensível ganho de renda per capita por parte da Rússia, os gastos do governo não foram um fator significativo nesse ganho. Ou seja, não se pode afirmar que as estratégias de investimento em desenvolvimento, declaradas na década de (20)10, geraram no médio prazo um impacto na renda do país. Assim, podemos também descartar, ao menos em parte, a hipótese ‘b’ para a explicação de para onde a renda adicional foi direcionada. Aqui, é importante ressaltar que os gastos do governo não ocorrem de forma homogênea entre os distintos setores. A Rússia escolheu alguns setores estratégicos como forma de impulsionar a economia. A ideia era investir em setores dinâmicos que gerassem demanda por produtos de composição tecnológica superior. Um desses setores foi o militar.

Gráfico 7: Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita da Rússia explicado pelos gastos militares per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 7 traz o PIB *per capita* da Rússia, em azul, e o valor esperado para o mesmo pelo gasto militar per capita (regressão 7), em azul. Pode-se verificar a existência de quatro fases distintas: a (i) primeira, de 1992 a 1998, marcada por queda oscilante, mas acelerada, dos gastos do investimento militar per capita; a (ii) segunda, de 1998 a 2004, marcada por forte crescimento dos gastos militares, que ampliaram acima da velocidade de crescimento do PIB per capita, em perfil harmônico (ou seja, com crescimento proporcionalmente maior nos primeiros anos, e menor nos anos seguintes); uma (iii) última, de 2004 a 2010, marcada pelo aumento linear dos gastos militares, em ritmo abaixo do crescimento da renda per capita da Rússia, e com um pico excepcional em 2009; e uma (iv) última, de 2010 até 2016, de crescimento exponencial dos gastos militares, mesmo nos anos de queda do PIB per capita do país (2014 a 2016).

O desmonte do sistema soviético passou pelo desmonte da capacidade militar da Rússia. Enquanto a política de liberalização se manteve, a parcela da renda do país destinada aos gastos militares também encolheu. Com a recuperação econômica, as forças armadas da Rússia voltaram a ganhar relevância na participação da renda do país. Mas, foi só a partir de 2004 que elas passaram a ser objeto de uma política de gasto estável. Verifica-se ainda que, nos anos (20)10, houve ampliação rápida nos gastos militares. Esse aumento é condizente com dois objetivos declarados pelo governo russo: (a) usar o parque industrial militar como impulsionador de inovação tecnológica; e (b) recompor a influência geopolítica da Rússia.

Efetivamente, a afirmação de Andrei Tsygankov que o objetivo de Putin era antes geopolítico do que econômico é respaldada pelos gastos militares da Rússia. Diante da Crise do Sul Global (2014 - 2016), a Rússia ampliou fortemente seus gastos com suas forças armadas. O ano de 2012, marcado por forte elevação dos gastos militares, foi também o ano de retorno de Putin à presidência após um intervalo de 4 anos, enquanto foi Primeiro Ministro. Desde o início daquele mandato, o presidente russo deixou claro seu esforço para garantir uma posição internacional mais vantajosa para a Rússia. Assim, não se pode descartar que os gastos militares tenham sido pensados como instrumento de poder, para além do esforço de desenvolvimento tecnológico.

O próprio governo entendia que o investimento em tecnologia bélica não era o suficiente para garantir desenvolvimento interno. Por isso, apresentou distintos planos de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. Objetivamente, há que se reconhecer que se a Rússia voltou a ser uma potência militar internacional, isso foi parte de um projeto previamente pensado. Mas, os gastos militares não impactaram em uma ampliação da capacidade de produção industrial. Também não foram feitos investimentos substanciais em bens de capital. O impacto que poderia ter sido gerado foi antes na ponta da demanda do que na ponta da oferta. Assim, se os gastos militares ajudam a entender o desempenho do PIB per capita da Rússia, entre os anos 2010 e 2016, não bastam para explicar a dinâmica daquela economia. Ainda não podemos descartar de pronto a hipótese de que a renda adicional teria sido drenada para fora na forma de importações de bens de consumo.

4 ASPECTOS DO SETOR EXTERNO DA ECONOMIA RUSSA.

Até o momento, apontamos que de fato houve esforço do governo para investir em setores estratégicos, em especial no setor militar. Mas um país pode buscar favorecer setores dinâmicos sem enfrentar os gargalos de sua dependência externa. Ainda, pode ter seus planos de desenvolvimento retardados, ou até anulados, por contar com ganhos na exportação que jamais se realizem. Ou seja, pode investir para a inovação, mas continuar a perder excedente importante no setor externo da economia, sem nunca lograr implementar a tecnologia que se haja produzido.

Caso esse fosse o caso, seria observável uma ampliação das importações significativamente acima das exportações. Ainda, caso a hipótese da dependência externa e da perda de recursos fosse verdadeira, se esperaria que o PIB do país fosse ou fortemente explicado pelas exportações, ou pelas importações. Pela tabela 1, já sabemos que não foi o caso. O que ainda não se descartou, no entanto, é que ao invés de realizar uma substituição de importações, a Rússia tenha ampliado a sua dependência.

Gráfico 8: Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita explicado pela exportação per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 8 traz o PIB per capita da Rússia, em preto, e aquele que era esperado pelo desempenho das exportações per capita do país (regressão 4), em azul. Verifica-se, mais uma vez, três períodos distintos: (i) de 1992 a 1997, marcado por forte queda nas exportações per capita, em relação ao período anterior; (ii) de 1997 a 2008, marcado pelo crescimento das exportações per capita, em velocidade superior ao PIB per capita até 2001, e inferior até 2008; e (iii) de 2008 até 2016, marcado pela estagnação das exportações per capita da Rússia.

O desmonte da economia soviética levou também a uma quebra na capacidade russa de exportar, que só passaria a se recompor em 1997. Entre o final da década de (19)90, e início dos anos 2000, houve coincidência entre uma mudança da política econômica local e um cenário internacional vantajoso. Após um crescimento das exportações muito acima daquele observado no PIB per capita, se tornou possível internalizar os ganhos do setor externo. Essa trajetória explica a recuperação da economia da Rússia, mesmo sem grandes ganhos na capacidade de produção. Entre 2007 e 2009, a crise internacional teve impacto sobre a demanda europeia, e sobre a oferta de capitais. Apesar da alta dos preços das commodities, verifica-se que as exportações russas se mantiveram estagnadas na década de (20)10. Ainda assim, observou-se forte crescimento econômico. Isso é indício que havia capital internacional

disponível para financiar o crescimento russo. Apesar de não ter ocorrido forte crescimento das exportações per capita, em valor real, isso não significa que a taxa de lucro do setor exportador não tenha observado alta. Em um cenário onde havia expectativa de ganhos crescentes em investimentos feitos na Rússia, em especial nos setores do ferro e do petróleo, e a Europa ainda estava em crise, o capital internacional encontrou terreno fértil para investimento. Quando a China modificou sua política econômica, em 2014, a expectativa de lucro na Rússia também diminuiu, levando a uma crise do modelo adotado.

No entanto, fica claro que a economia russa não se portou como uma voltada à exportação. Durante os anos 2000, houve um esforço de internalização dos ganhos. Nos anos (20)10, o governo apresentou políticas econômicas para garantir que os novos investimentos estivessem ligados a um projeto para o desenvolvimento, que priorizou o setor militar. A estagnação das exportações, no entanto, podem indicar que parte da renda adicional adquirida no período foi perdida no setor externo. Para isso, bastaria que as importações tenham apresentado padrão de crescimento no mesmo período.

Gráfico 9: Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita explicado pela importação per capita.

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 9 traz o PIB per capita da Rússia observado, em preto, e o PIB per capita esperado pelo desempenho das importações per capita (regressão 5), em azul. O gráfico expressa três períodos distintos: o (i) primeiro, de 1992 a 1996, de queda das importações; o (ii) segundo, de 1996 a 2008, de crescimento constante, com oscilações pontuais, das importações, mesmo frente a oscilações negativas do PIB; e um (iii) último período, de 2008 a 2016, de estagnação das importações, após uma queda em 2009.

Essa trajetória aponta para uma ‘recuperação’ do setor externo ainda durante o processo de desmonte do modelo econômico anterior. O desmonte da economia anterior, e adoção de um novo modelo de sociedade, teve como contrapartida a ampliação da propensão marginal a importar dos russos. Mesmo quando a economia russa se reorganizou, nos anos 2000, a propensão a importar seguiu crescendo. Mas, ao contrário do observado no Brasil, já em 2006 houve uma diminuição do impacto das importações no desempenho econômico local.

Ou seja, a recuperação parcial da capacidade de produção industrial (2004 – 2008, conforme gráfico 2) coincide com o período de crescimento das importações abaixo do crescimento da renda per capita. Ainda, após a queda das importações, resultante da crise de 2009, as oscilações das importações se distanciaram cada vez mais das oscilações da renda per capita. Isso indica que a política de desenvolvimento interno adotada no período não foi apenas um discurso. Efetivamente, a renda gerada no período é melhor explicada pelo consumo das famílias e dos gastos militares do que de uma eventual importação de bens de consumo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a verificação do desempenho da economia da Rússia, a partir do teste econométrico considerando as distintas variáveis explicativas para o crescimento da renda nacional na Rússia, podemos ponderar sobre nossas hipóteses que emergiram da literatura especializada. Apesar da renda não ter, entre 1990 e 2016, levado a ampliação imediata da formação bruta de capital fixo, eles efetivamente foram direcionados para o setor tecnológico e setores de serviços. Os gastos militares expressam essa trajetória de desenvolvimento em setores não produtivos. O que gerou uma fragilidade momentânea (daí a queda considerável no PIB per capita real da Rússia entre 2014 e 2016), mas com capacidade de sustentação para dinâmica interna no médio e longo prazo.

Assim, na busca por responder a questão: “A reconstrução da economia da Rússia pode ser atribuída a uma política de substituição de exportações e investimento estratégico realizados principalmente a partir da segunda metade da década de 2000?”, de todas as hipóteses levantadas como resposta, apenas sobreviveram ao escrutínio aqui intentado a hipótese que os excedentes foram utilizados para ampliar o consumo das famílias e para investir em tecnologia (em especial, em tecnologia militar). A afirmação que o modelo adotado se justifica antes pela pretensão a um posicionamento geopolítico favorável do que pela busca de estabilidade e ganho de dinamismo interno não parece errada. No entanto, é evidente que as políticas de substituição de importação não foram mero discurso. Efetivamente, a Rússia reduziu sua dependência do fornecimento estrangeiro. Ou seja, podemos, a princípio, aceitar a hipótese de que, se a Rússia superou seu desmonte econômico, o fez graças ao investimento em setores estratégicos, mas deixando a tarefa de ampliar o investimento na indústria local para as etapas seguintes de desenvolvimento (aquelas que ocorreram após 2016).

Referências

BARBOSA, Wilson do Nascimento. Globalização: uma péssima parceria. *São Paulo em Perspectiva*. São Paulo: Fundação SEADE, v. 12, n. 3, 1998.

BELLUZZO, L. G. M. ; CARNEIRO, R. M. . Globalização e integração perversa. *Política Econômica em Foco*, v. 1, p. 1-11, 2003.

COSENZA, Apoena Canuto. *Calibã se liberta: o setor externo da economia brasileira (1999 a 2013)*. 2018. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

GASANOV, Magerram; Sergey, Zhironkin. Neo-industrial base of network social prosperity in the Russian economy. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, v. 166, p. 97-102, 2015.

GRABOIS, Igor; COSENZA, Apoena Canuto. Crescimento Dependente: aspectos do ciclo de crescimento econômico brasileiro entre 2001 e 2011. *Revista de Economia Política e História Econômica*, n. 41, janeiro de 2019.

KARYOTIS, Catherine; ALIJANI, Sharam. Soft commodities and the global financial crisis: Implications for the economy, resources and institutions. *Research in International Business and Finance*, v. 37, p. 350-359, 2016.

KHMELNITSKAYA, Marina. WENGLE, Susanne A.. *Post-soviet Power: state-led development and Russia's marketization*. New York: Cambridge University press, 2015. 310 pp. ISBN 978-1107-07248-0. Laboratorium: Журнал социальных исследований, n. 3, 2017.

KINDLEBERGER, Charles P. *Economia Internacional*. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1974.

KUDRIN, Alexey; GURVICH, Evsey. A new growth model for the Russian economy. *Russian journal of economics*, v. 1, n. 1, p. 30-54, 2015.

MOISEEV, V. V.; OGNEVA, V. V.; POLYANIN, A. V. Government policy of import substitution as a factor of Russian economy development. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, v. 58, n. 10, 2016.

NURKSE, Ragnar. *Problema da Formação de Capital em Países Subdesenvolvidos*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957.

POMERANZ, Lenina. O objetivo da modernização econômica e a capacidade de inovação da Rússia. O Renascimento de uma potência, 2012.

SÖDERSTEN, Bo. *Economia Internacional*. Rio de Janeiro: Interciência, 1979.

TAYLOR, Alan M.; TAYLOR, Mark P. The purchasing power parity debate. *Journal of economic perspectives*, v. 18, n. 4, p. 135-158, 2004.

TSYGANKOV, Andrei P. *The strong state in Russia: Development and crisis*. Oxford University Press, 2014.

ZHANG, Yue-Jun; CHEVALLIER, Julien; GUESMI, Khaled. “De-financialization” of commodities? Evidence from stock, crude oil and natural gas markets. *Energy Economics*, v. 68, p. 228-239, 2017.

SÍTIOS DE INTERNET:

<https://data.worldbank.org/>
<https://www.economy.gov.ru/>
<https://www.imf.org/en/Data>

- Repositório de dados do Banco Mundial
 - Ministério da Economia da Rússia
 - Repositório de dados do Fundo Monetário Internacional